

СТАНДАРТНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ОБЛАСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ПОДСИСТЕМЕ IMS

Гульназ Абатова Полатовна¹

¹Ташкентский университет информационных технологий
gulnazabatova74@gmail.com

Абдужаппарова Мубарак Балтабаевна²

Научный руководитель

²Ташкентский университет информационных технологий
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7494066>

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию модели мультимедийной телефонии в подсистеме IMS. Были изучены мнения предыдущих ученых по этой теме и даны соответствующие рекомендации для решения проблем, связанных с темой.

Ключевые слова: подсистема IMS, модель, мультимедиа, модель телефонии, IMS.

Abstract: This paper deals with the study of multimedia telephony model in IMS subsystem. The opinions of previous scientists on this topic were studied and appropriate recommendations were given to solve the problems related to the topic.

Key words: IMS subsystem, model, multimedia, telephony model, IMS.

Рассматривая системы дистанционного обучения как системы обмена и торговли информационными ресурсами следует еще раз подчеркнуть родство их с традиционными средствами электронной коммерции (e-commerce). Взрывное и нерегулируемое развитие e-commerce наряду с ростом числа предприятий, участвующих в электронной коммерции, и количеством потребителей подобного рода услуг, породило также и серьезную проблему совместимости различных участников процесса. Отсутствие единого стандарта в начале развития электронной коммерции привело к целому ряду проблем, таких как проблемы достоверности платежных систем, обеспечение безопасности, совместимости на программном и аппаратном уровне. В настоящее время множество государственных и частных компаний прилагают большие усилия к тому, чтобы подвести черту под «войной стандартов», однако это не всегда возможно. Можно привести множество примеров, когда борьба технологических стандартов привела к необоснованно большим затратам на «проигравшие» технологии: DVD против Divx, LOTUS 1-2-3 против EXCEL, UNIX против Windows etc.

В литературе как правило рассматриваются 7 пунктов, которые

определяют, насколько продукция компании является фактическим стандартом:

1. Контроль над большим количеством клиентов. Если компания имеет значительное число лояльных клиентов, она может продолжать развивать свою технологию по эволюционной модели, обеспечивая преемственность с предыдущими версиями своей продукции. Примером такой компании может служить Microsoft.
2. Права на интеллектуальную собственность. Наличие и компании патентов и copyright'a на новую технологию может значительно усилить ее позиции в конкурентной борьбе.
3. Наличие исследовательских ресурсов. Компании с развитыми R&D отделами имеют возможность производить собственные интеллектуальные ценности
4. Преимущество новаторства. Если компания начала разработку определенной ниши рынка раньше конкурентов, ее преимущества очевидны.
5. Производительные мощности. Компания, располагающая собственной производственной базой может предоставлять свои услуги по более дешевой и следовательно более конкурентной цене.
6. Наличие дополнительных товаров и услуг. Положение компании, производящей множество продуктов и товаров, работающих в едином стандарте и дополняющих друг друга, является предпочтительным.
7. Репутация и наличие бренда. Недостаточно производить лучший товар, необходимо, чтобы и потребитель поверил в это.

Поскольку мы рассматриваем ситуация со стандартами в средствах электронного обмена и торговли информацией, пункт 5 не является существенным. Остальные аспекты стандартизации будут рассмотрены в контексте разработки стандарта для систем ДО.

Проблема стандартизации в разработке систем дистанционного обучения является ключевой и наиболее насущной. В процессе создания универсальных e-learning систем разработчики сталкиваются с целым рядом объективных проблем, разрешить которые можно только при согласованном следовании единому стандарту. Среди подобных проблем следует отметить языковые различия, неопределенный спектр изучаемых материалов, разные требования к объему и составу учебного материала в зависимости от профиля и

специализации учебного заведения и т.д.

Разрешить проблему стандартизации в образовании в последние годы пытались многие учебные и научные организации, однако в настоящее время в этом вопросе достигнут фактический консенсус. Неоспоримыми авторитетами сегодня считаются две организации – IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering), США и всемирный консорциум IMS (IMS Global Learning Consortium). Если IEEE является признанным лидером в области систематизации и стандартов во всех технологических и технических областях, то IMS специализируется на разработке стандартных концепций и решений непосредственно в области образования и обучения.

Проект IMS берет свое начало в 1997 году, когда несколько американских высших учебных заведений объединились в консорциум EDUCOM с целью организовать и координировать усилия по разработке открытого ориентированного на самый широкий круг учебных заведений стандарта в дистанционном обучении, включая подробные спецификации по описанию данных любого учебного материала.

Для универсализации подхода к решению проблем стандартизации систем дистанционного обучения было принято решение о разработке структуры «мета-данных», то есть «данных о данных», позволяющих описывать на общем абстрактном уровне любой по форме и содержанию материал. В это же время начала свою деятельность в этом направлении группа специалистов Национального Института Стандартов США (NIST) и исследовательская группа IEEE P.1484 (в настоящее время – комитет технических стандартов IEEE - LTSC). Усилия NIST затем были объединены с работой группы IMS, и объединенная группа IMS начала активное сотрудничество с проектом ARIADNA, объединяющем усилия европейских ученых в этой области.

В 1998 году IMS и ARIADNA обратились в IEEE с совместным предложением по стандартизации и спецификации, что послужило в дальнейшем базой для прототипа «стандарта метаданных учебных объектов» IEEE (IEEE Learning Object Meta-data (LOM) Draft Standard). Консорциум IMS распространил этот документ среди сотрудничающих с ним учебных заведений в США, Великобритании, Австралии, Сингапуре и других странах и в течение 1999 года обработал опыт и координировал процесс разработки спецификаций.

Стандарт описания учебных метаданных (LOM) определяет набор элементов, необходимых для описания учебного ресурса, что включает в себя имена элементов, описание, тип данных и длину описательных полей. Спецификации также включают определение общей структуры метаданных, указания по организации документации метаданных, а также требования к системам дистанционного обучения, без выполнения которых система не сможет определяться как соответствующая IEEE- и IMS-стандарту.

Концепция описания метаданных по IMS представляет собой иерархическую рекурсивную структуру, схожую по логике построения с классической моделью построения поисковых систем и каталогов, но значительно расширенную в направлении универсализации охвата материала, повышения уровня абстракции при описании данных и неограниченной расширяемости.

Структура описания учебных метаданных (LOM) состоит из описания высшего уровня, или «корня» (root level). Корневой уровень включает в себя множество подэлементов, или «ветвей» (branch level), которые в свою очередь включают в себя множество элементов конечного уровня, или «листьев» (leaf level). Таким образом, вся структура представляет собой «дерево» описания (tree structure) учебного материала. Каждый элемент подобной иерархической структуры метаданных должен иметь определенное описание, тип данных и список разрешенных значений. Наиболее детальное описание и руководство по реализации IMS-совместимых систем дистанционного обучения изложено в «IMS Learning Resource Meta-data Information Model»

References:

1. Münzer, B., Schoeffmann, K. and Böszörmenyi, L., 2017. Content-based processing and analysis of endoscopic images and videos: A survey. *Multimedia Tools and Applications*, [online] 77(1), pp.1323-1362.
2. Ali, S., Zhou, F., Bailey, A., Braden, B., East, J., Lu, X. and Rittscher, J., 2021. A deep learning framework for quality assessment and restoration in video endoscopy. *Medical Image Analysis*, [online] 68, p.101900.
3. Teramoto A., Shibata T., Yamada, H., Hirooka Y., Saito K. and Fujita H., 2021. Automated Detection of Gastric Cancer by Retrospective Endoscopic Image Dataset Using U-Net R- CNN. *Applied Sciences*, 11(23), p.11275.
4. M.Liedlgruber and A. Uhl, "Endoscopic image processing - an overview," 2009 Proceedings of 6th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, 2009, pp. 707-712, doi: 10.1109/ISPA.2009.5297635

5. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
6. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.
7. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 66-68.
8. Usmonov M. T. General Concept of Mathematics and Its History. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 38-42
9. Usmonov M. T. Asymmetric Cryptosystems. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 6-9.
10. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
11. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.
12. Usmonov M. T. Compatibility between the Two Package Elements. Binar Relations and Their Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 52-54.
13. Usmonov M. T. Cryptographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-26.
14. Usmonov M. T. Electronic Digital Signature. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 30-34.
15. Usmonov M. T. "Equal" And "Small" Relations. Add. Laws Of Addition. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-29.
16. Usmonov M. T. Establish Network Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-21.

17. Usmonov M. T. Fundamentals of Symmetric Cryptosystem. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
18. Usmonov M. T. General Concepts of Mathematics. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-16.
19. Usmonov M. T. Identification and Authentication. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 39-47.
20. Usmonov M. T. Information Protection and Its Types. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-4.
21. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.
22. Usmonov M. T. Information protection supply. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 12-15.
23. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73.
24. Usmonov M. T. Information War. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 79-82.
25. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.
26. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
27. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.
28. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.

29. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
30. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.
31. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.
32. Usmonov M. T. Physical Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
33. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.
34. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.
35. Usmonov M. T. Reproduction. The Laws of Reproduction. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
36. Usmonov M. T. Security Models. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-23.
37. Usmonov M. T. Solving Problems In Arithmetic Methods. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
38. Usmonov M. T. Stenographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 31-35.
39. Usmonov M. T. Telecommunications and Network Security. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 57-61.
40. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.

41. Usmonov M. T. The Concept Of National Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 73-75.
42. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.
43. Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.
44. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
45. Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.
46. Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.
47. Usmonov M. T. True and False Thoughts, Quantities. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-5.
48. Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.
49. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.

